

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10.5281/zenodo.10798402

БАДМАЦЫРЕНОВ Галсан Хубисхалович

тренер-преподаватель по самбо,

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа #17 города Улан-Удэ»,

Россия, г. Улан-Удэ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОРЦОВ-САМБИСТОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию морфофункциональных характеристик самбистов с различным уровнем специализированной физической подготовки. В нем приняли участие 74 спортсмена, которые занимаются самбо в спортивных школах в течение 3-4 лет, в возрасте 17-21 года, все мужчины, в весовых категориях 64 кг и 71 кг. В ходе исследования были выявлены различия в морфологических и функциональных характеристиках самбистов высокого, среднего и низкого уровня подготовки. Кроме того, статья включает рассмотрение комплексного подхода к повышению результативности самбистов высокого уровня. В целом, данная научная работа обеспечивает всестороннее понимание специфических морфологических и функциональных характеристик, имеющих решающее значение для вида спорта самбо.

Ключевые слова: самбо, специальная физическая подготовка, морфологические особенности спортсменов, функциональные характеристики самбистов.

Введение

Морфофункциональные характеристики – это комплекс физических и функциональных атрибутов, связанных с развитием мышечной системы, объемом легких, здоровьем сердечно-сосудистой системы и общей физической подготовкой. Данные характеристики необходимы для достижения высокого уровня в борьбе самбо, виде спорта, требующем как физической силы, так и ловкости. Улучшение этих морфофункциональных характеристик может быть достигнуто с помощью специальных методов тренировки и упражнений, адаптированных к потребностям самбистов. Одним из ведущих факторов, определяющих уровень подготовки спортсменов высокого класса, является совокупность морфологических особенностей, позволяющих успешно реализовывать спортивные задачи [1].

Исследование показателей и сторон различных систем организма у успешных спортсменов во многом помогают упростить систему построения тренировочного процесса.

Грамотное построение тренировок дают возможность получить более качественные результаты за меньшую единицу времени.

Одним из важнейших показателей успешности спортсмена-самбиста является его мастерство в выполнении тренировочных упражнений специальной физической подготовки – это целенаправленный комплекс тренировочных упражнений, разработанный для повышения специфических физических качеств спортсмена. Эти упражнения нацелены на улучшение конкретных атрибутов, необходимых для успешного выступления в борьбе самбо, таких как сила, выносливость, гибкость, скорость и координация. Успешность выполнения упражнений раздела специальной физической подготовки напрямую отражается на результатах спортсмена на соревнованиях.

Степень овладения многообразными и сложными элементами технической и тактической подготовки напрямую коррелирует с успешностью соревновательной деятельности самбиста.

Только лишь сравнение успешности соревновательной деятельности спортсмена и его морфофункциональных особенностей будет не совсем корректным, поскольку на результат соревновательной деятельности влияет множество факторов, которые необходимо учитывать в сравнении.

Исходя из вышеперечисленного, исследование влияния морфофункциональных особенностей борцов-самбистов на успешность выполнения упражнений специальной физической подготовки будет актуальным.

Исследование морфофункциональных особенностей борцов-самбистов с разным уровнем специальной физической подготовки

Цель исследования – провести сравнение морфофункциональных особенностей борцов-самбистов с разным уровнем специальной физической подготовки.

В исследовании приняли участие 74 спортсмена, занимающиеся самбо в спортивных школах на протяжении 3-4 лет. Возраст участников исследования – 17-21 год. Пол – мужской. Весовые категории – 64 кг, 71 кг.

На первом этапе исследования были выделены экспериментальные группы по принципу среднего результата выполнения специальных упражнений. Среди контрольных отборочных упражнений были: «Подтягивание на перекладине», «Забегания по борцовскому мосту», «10 приседаний с партнером», «10 бросков партнера». В результате отбора испытуемые были распределены в три группы:

1. Высокий уровень подготовки – 18 человек;
2. Средний уровень подготовки – 37 человек;
3. Низкий уровень подготовки – 19 человек.

На следующем этапе исследования были проведены замеры морфологических особенностей борцов всех трех групп (таблица 1). На основании результатов замеров были проведены исследования выявления статистически достоверных различий между группами попарно с помощью критерия Стьюдента (критерий Стьюдента – общее название для класса методов статистической проверки гипотез, основанных на распределении Стьюдента) [1, 2].

Таблица 1

Морфологические особенности спортсменов-самбистов различного уровня специальной подготовки

	Показатели в группах		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Масса мышечной ткани, %	21,8	21,3	20,6
Масса костной ткани, %	54,2	53,1	50,4
Масса жировой ткани, %	6,8	8,9	10,2

В результате было выявлено, что спортсмены с высоким уровнем специальной подготовки отличаются от спортсменов с низким уровнем специальной подготовки более высоким процентом массы костной ткани и более низким процентом массы жировой ткани ($p < 0,05$). Также борцы-самбо с высоким уровнем специальной подготовки значимо отличаются от тех же спортсменов со средним уровнем подготовки по массе жировой ткани, в первой группе она значительно ниже ($p < 0,05$). Спортсмены со средним уровнем специальной подготовки также отличаются более высоким процентом массы костной ткани ($p < 0,05$). При этом, достоверно значимых различий в процентной массе жировой ткани между

«средним» и «низким» уровнями не обнаружены. Кроме того, не было получено статистически значимых различий между всеми группами по показателю массы мышечной ткани, в группе спортсменов с высоким уровнем подготовки она в среднем выше, но незначительно.

Следующим этапом исследования стало проведение функционального тестирования спортсменов самбо с помощью Гарвардского Степ-Теста, помогающего определить уровень физической подготовки спортсмена посредством реакции его сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку [3].

Результаты тестирования по группам представлены в таблице 2.

Таблица 2

Функциональные характеристики спортсменов-самбистов различного уровня специальной подготовки

	Показатели в группах		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Частота Сердечного Сокращения в покое, ударов в минуту (ЧСС)	67,3	72,1	73,2
Частота Сердечного Сокращения после нагрузки, ударов в минуту (ЧСС)	106,2	118,3	129,2
Индекс Гарвардского Степ-Теста (ИГСТ), условных Единиц	129,8	122,6	117,6
Жизненная Емкость Легочной ткани, миллилитр	4200	4200	3900
Жизненный индекс, миллилитр/килограмм	61,1	59,5	56,3

Попарный анализ достоверно значимых различий между тремя исследованными группами дал однозначные результаты. Спортсмены самбисты высокого уровня специальной подготовки отличаются от спортсменов двух других групп более низкой частотой сердечных сокращений в покое ($p < 0,05$). Различий по данному показателю между группой «средней» и «низкой» подготовки не зафиксировано. Также спортсмены «высокой» группы отличаются более низкими показателями Частоты Сердечного Сокращения после нагрузки от других групп ($p < 0,01$). При этом самбисты «средней» группы отличаются по данному показателю от самбистов «низкой» группы ($p < 0,05$). Таким образом, спортсмены самбисты высокого уровня специальной подготовки отличаются более высокой скоростью восстановления пульса после нагрузки, в отличие от менее подготовленных спортсменов разных уровней специальной подготовки.

Кроме того, спортсмены-самбисты высокого уровня специальной подготовки вместе с самбистами среднего уровня специальной подготовки отличаются от спортсменов-самбистов низкого уровня специальной подготовки более высокими показателями жизненной емкости легких ($p < 0,01$).

Общий показатель Индекса Гарвардского Степ-Теста [3] также достоверно выше у спортсменов группы с высоким уровнем подготовки, чем у спортсменов со средним и низким уровнями подготовки. В свою очередь, у последних двух также наблюдаются значимые различия в исследованном индексе, у спортсменов среднего уровня подготовки данный показатель значительно выше [3, 4, 5].

Таким образом, морфофункциональные особенности спортсменов-самбистов высокого уровня специальной физической подготовки значительно отличаются от тех же особенностей самбистов среднего и низкого уровней подготовки. Полученные результаты позволяют выделить морфофункциональные особенности спортсменов-самбистов, на которые необходимо делать упор в тренировочном процессе.

Комплексный подход к повышению результативности самбистов высокого уровня

Важность гибкости и мобильности

Самбисты высокого уровня должны уделять приоритетное внимание гибкости и подвижности, как ключевым морфофункциональным характеристикам в своих тренировках. Повышенная гибкость значительно улучшает диапазон движений, позволяя выполнять сложные хватные маневры более эффективно и с большей легкостью. Такое увеличение подвижности снижает вероятность травм, обычно связанных с тяжелыми видами единоборств. Чтобы способствовать этому, практикующим самбо рекомендуется включать в свой распорядок дня различные упражнения, повышающие гибкость. Регулярные упражнения на растяжку должны быть основным элементом, с акцентом на динамические растяжки, имитирующие боевые движения, чтобы подготовить тело к специфическим требованиям самбо. Включение таких дисциплин, как йога, может еще больше улучшить гибкость, а также помочь в умственной концентрации и восстановлении. Упражнения на динамическую подвижность, которые включают активное движение мышц во всем диапазоне их движений, имеют решающее значение

для поддержания здоровья суставов и повышения общей эффективности движений. Ловкость и быстрые, плавные движения, необходимые в бою самбо, в значительной степени зависят от способности спортсмена сочетать силу с гибкостью и подвижностью [6].

Аспекты питания для повышения производительности

Интенсивные тренировки и физические требования подразумевают составления плана питания, который адекватно поддерживает восстановление мышц, уровень энергии и общее функционирование организма. Сбалансированная диета должна быть богата белками для восстановления и роста мышц, углеводами для получения энергии и незаменимыми жирами для контроля воспаления и выработки гормонов. Гидратация – еще один важный

аспект, поскольку она влияет как на производительность, так и на восстановление. Работа со спортивным диетологом может иметь неограниченное значение при составлении рациона в соответствии с конкретными потребностями и весовыми категориями спортсмена. Диетическую стратегию следует постоянно корректировать на основе циклов тренировок, расписания соревнований и индивидуальных метаболических реакций для обеспечения оптимальной производительности и здоровья.

Основываясь на собранной информации из источников, вот примерный план питания, разработанный специально для самбистов высокого уровня, с акцентом на такие аспекты, как потребление углеводов, белков и гидратации, которые важны для спортсменов-единоборцев:

Таблица 3

Примерный план питания для самбистов

Категория	Детали
Рациональное использование углеводов	Отдавать предпочтение сложным углеводам для устойчивой энергии. Стремиться к потреблению 5-8 граммов углеводов на килограмм массы тела, особенно перед интенсивными тренировками. Включать источники, такие, как цельнозерновые продукты, мюсли-батончики, крупы, овощи, фрукты, зелень. В дни интенсивных тренировок около половины рациона должны составлять углеводы.
Белок для восстановления мышц	Потреблять белковую пищу после каждой тренировки для восстановления мышц. Целевое потребление белка после тренировки – 20-30 грамм. Хорошие источники белка включают молочные, мясные продукты, протеиновые коктейли.
Гидратация и потребление жидкости	Восполнять жидкость, потерянную во время тренировок, стремясь к потреблению 1-1.5 литров на каждый потерянный килограмм. Контролировать уровень гидратации по цвету урины (стремиться к цвету светлого лимонада). Включать напитки, богатые электролитами, для восполнения потерянных питательных веществ при потении.
Общие рекомендации по питанию	Сбалансировать прием пищи, включая углеводы, белки и полезные жиры. Корректировать рацион в дни отдыха или в дни тренировок низкой интенсивности. Постоянно контролировать и корректировать калорийное потребление в зависимости от интенсивности тренировок и целей по массе тела.

Данные рекомендации являются отправной точкой. Спортсменам важно работать со спортивным диетологом, чтобы адаптировать свой рацион питания к их конкретным потребностям, циклам тренировок и метаболическим реакциям. Также важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что диета соответствует вашим общим требованиям к здоровью [7].

Психологическая подготовка и умственная выносливость

Психологическая подготовка помогает справляться со стрессом, сохранять концентрацию и подходить к соревнованиям с настроением на победу. Такие техники, как визуализация, помогают мысленно отретпетировать движения и сценарии, повышая их готовность и уверенность. Практики осознанности могут улучшить концентрацию, уменьшить беспокойство и помочь в восстановлении. Постановка целей обеспечивает направление и мотивацию,

помогая борцам оставаться приверженными своим тренировочным задачам. Регулярные ментальные тренировки способствуют значительному улучшению способности спортсмена справляться с давлением соревнований, преодолевать неудачи и поддерживать позитивный настрой, ориентированный на рост.

Такой целостный подход, сочетающий физические, диетологические и психологические стратегии, имеет важное значение для самбистов высокого уровня, стремящихся достичь максимальной результативности [8].

Заключение

В заключение, в этом исследовании представлен тщательный анализ морфофункциональных характеристик самбистов на разных уровнях специализированной физической подготовки, дающий ценную информацию о физической и физиологической динамике, которая отличает спортсменов высокого, среднего и низкого уровня.

Статья не только проливает свет на конкретные физические и физиологические характеристики борцов самбо, но и представляет собой всеобъемлющую основу для улучшения результатов, подчеркивая междисциплинарный подход, который объединяет физические, диетологические и психологические стратегии. Этот подход может служить руководством для тренеров, инструкторов и специалистов в области спортивных единоборств, в частности борьбы самбо, стремящихся достичь совершенства в этом виде спорта.

Литература

1. Бабушкин, Г. Д. Психодиагностика личности при занятиях физической культурой и спортом: учебное пособие / Г. Д. Бабушкин. – Омск, 2012.
2. Пронтенко К.В., Грибан Г.П., Блощинский И.Г., Мельничук И.М., Попович Д.В., Назарук В.Л., Ястремская С.О., Дзензелюк Д.О., Новицкая И.В. Улучшение морфофункционального развития и здоровья студентов в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания. // *Wiad Lek.* 2020; 73(1) – С. 161-168.
3. Воронин, Р. М. Гарвардский степ-тест в оценке функционального состояния юношей 17-18 лет / Р. М. Воронин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2011. – № 22(117). – С. 182-185.
4. Кулиева, Е. А. Анализ антропометрических и физиометрических показателей физического развития студентов, занимающихся самбо / Е. А. Кулиева, А. П. Пашков // Педагогическое образование на Алтае. – 2021. – № 2. – С. 106-110.
5. Фам, Д. Д. Структура и содержание специальной физической подготовки юных борцов 15–16 лет: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Д. Д. Фам. – Москва, 2006.
6. Шаабене Х., Негра Ю., Бугецци Р., Мкауэр Б., Франчини Э., Хулио У., Хачана Ю. Физические и физиологические характеристики борцов: обновленная информация. // *J Strength Cond Res.* 2017; 31(5) – С. 1411-1442.
7. Измаханова, М. А. Правила сбалансированного питания для спортсмена / М. А. Измаханова, К. М. Сейтжанов, Т. А. Досмамбетов, Р. Ж. Кулманов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 8.1 (88.1). – С. 45-48.
8. BJJ Eastern Europe. Лучшие способы планирования питания для спортсменов-единоборцев. [Электронный ресурс], режим доступа: www.bjee.com/articles/the-best-ways-to-plan-nutrition-for-combat-athletes

BADMATSYRENOV Galsan Khubiskhalovich
sambo coach-teacher, Municipal Autonomous Institution "Sports School #17 of Ulan-Ude",
Russia, Ulan-Ude

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF SAMBO WRESTLERS WITH A HIGH LEVEL OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING

Abstract. *This article is devoted to the study of the morphofunctional characteristics of sambo wrestlers with various levels of specialized physical training. It involved 74 athletes who have been practicing sambo in sports schools for 3-4 years, aged 17-21, all male, in the weight categories of 64 kg and 71 kg. The research identified differences in the morphological and functional characteristics of sambo wrestlers at high, medium, and low levels of preparation. Additionally, the article includes an examination of a comprehensive approach to enhancing the performance of high-level sambo wrestlers. Overall, the article provides a comprehensive understanding of the specific morphological and functional characteristics that are crucial for the sport of sambo.*

Keywords: *sambo, specialized physical training, morphological characteristics of athletes, functional characteristics of sambo wrestlers.*